

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
185 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	

MAISHIY XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING RIVOJLANISHI

Israilov Rustam Ibragimovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti
"Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Axborotni to'plash, qayta ishlash va tezkor taqdim etishning zamonaviy usullaridan foydalanish, shuningdek, ko'rsatkichlar tizimining mavjud emasligi, uni qo'llash samaradorligini baholash kabi muammolarning mavjudligi maishiy xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznesni rivojlantirishni axborot-tahliliy ta'minlashni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi, bu esa ushbu tadqiqotning dolzarbligini oldindan belgilab berdi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, axborot, innovatsiya, maishiy xizmat, xarajat.

Abstract: The use of modern methods of collecting, processing and promptly presenting information, as well as the absence of a system of indicators and the existence of problems such as assessing the effectiveness of its application, indicate the need to improve the information and analytical support for the development of small businesses in the field of household services, which predetermined the relevance of this study.

Keywords: small business, entrepreneurship, information, innovation, household services, cost.

Аннотация: Существование таких проблем, как использование современных методов сбора, обработки и оперативного представления информации, а также отсутствие системы показателей и оценки эффективности ее использования, свидетельствуют о необходимости совершенствования предоставления информации и анализа для развития малого бизнеса в сфере бытовых услуг, что и предопределило актуальность данного исследования.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, информация, инновации, бытовые услуги, стоимость.

KIRISH

Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining innovatsion rivojlanishini baholashga kelsak, buning uchun maishiy xizmatlarning yangi turlari sonining o'sish sur'ati, maishiy xizmat ko'rsatish sohasida ko'rsatilayotgan innovatsion xizmatlar hajmi, innovatsion xizmatlar ulushi kabi ko'rsatkichlar talab etiladi. Maishiy xizmatlar ko'rsatishning umumiy hajmi, rivojlanish xarajatlari hajmi va intensivligi maishiy xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsion faoliyat va boshqalar, hozirda rasmiy statistik ma'lumotlar bilan hisoblanmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, innovatsion faoliyatni baholashda iste'mol bozorining marketing tadqiqotlari natijalarini hisobga olish kerak.

Xizmat ko'rsatish faoliyatining asosiy turlari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: maishiy xizmatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarida ko'rsatiladigan shaxsiy xizmatlar; nisbatan yangi turdagi xizmatlar, ular turli xil xo'jalik xizmatlarini o'z ichiga oladi: buxgalteriya hisobi, ishlab chiqarish va marketingni tashkil etish sohasida maslahatlar, reklama, huquqshunoslik sohasida, nusxa ko'chirish va bosma xizmatlar ko'rsatish va boshqalar. Biznes xizmatlariga bo'lgan talabni yirik kompaniyalar ham, kichik kompaniyalar ham taqdim etadi, bu buni tashkiliy xarajatlarni rejalashtirishga oqilona yondashuv bilan bog'laydi, ularni, xususan, ish haqi xarajatlari moddasida aks ettiradi. Ishlab chiqarish xizmatlari ko'lami ham kengayib bormoqda, bu esa kichik korxonalariga xizmatlar sifatini oshirish va ularning tannarxini pasaytirish imkonini bermoqda. Xizmat ko'rsatish sohasining o'rnini ham uning innovatsion faolligi, yangi tovar va xizmatlar ishlab chiqarish imkoniyatining ortib borayotgani tufayli ortmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasiga innovatsiyalarni joriy etish, qoida tariqasida, ko'plab tarkibiy qismlarning o'zaro ta'sirini belgilaydi, bu esa ilg'or texnologiyalarni joriy etishda, xizmatlar ko'rsatishni tashkil etishda takomillashuvni, yangi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni qo'llashda namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

V.V YUximenko maishiy xizmatlarni insonning maishiy turmush bilan bog'liq ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan turli ishlab chiqarish va noishlab chiqarish shaklidagi mehnati yoki harakatining iste'mol qiymatini o'zida aks ettiradi.

A.I.Garaninning fikricha "Maishiy xizmatlar, ma'lumki pullik xizmatlarning tarixiy shakllangan muayyan majmui va turlari hisoblanib, korxonalar tomonidan aholining yakka tartibdagi buyurtmalarini bajarishga hamda ularning shaxsiy daromadlari asosida to'lov qilinadigan xizmatlardir".

Maishiy xizmatlar nafaqat ehtiyojlarni qondirish, balki aholi ehtiyojlari shakllanishini maqsadga yo'naltirilgan holda, ularning bo'sh vaqtlarini tejash uchun imkoniyat yaratadi. V.M.Dmitrevning fikricha: "maishiy xizmat bu samarali harakat sifatida mehnat unumdorligining natijai bo'lib, yo moddiy-ashyoviy predmetlarda gavdalanadigan, yo sezilarli natijalarni ifodalaydigan aniq ko'rinishdagi faoliyat turi hisoblanadi".

YA.S.YAdgarovning fikricha: «Maishiy xizmat aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohasida o'ziga xos moddiy ishlab chiqarish sifatida aniqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan kuzatuv uslubim analiz-sintez va statistic tahlillar asosida maqola tahlili amalga oshirilgan

TAHLIL VA NATIJALAR

Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ko'p jihatdan uning holatini baholashning to'liqligi va obyektivligiga bog'liq. Shu maqsadda bugungi kunda maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyatini tavsiflovchi quyidagi statistik ko'rsatkichlarni hisoblash ko'zda tutilgan:

- aholiga maishiy xizmatlarni sotish hajmi (maishiy xizmat turlari tarkibini taqsimlash bilan);
- aholi jon boshiga maishiy xizmatlar hajmi, shu jumladan maishiy xizmat turlari bo'yicha;
- aholiga maishiy xizmatlarning jismoniy hajmi indeksleri (shu jumladan xizmatlar turlari bo'yicha);
- shuningdek, xizmatlar ko'rsatish uchun aholidan buyurtmalarni qabul qiluvchi davlat xizmatlari ob'ektlari soni (qabul qilish punktlari soni ko'rsatilgan holda).

Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasida zamonaviy ishbilarmonlik muhiti holatini baholashni xizmatlar ko'rsatish dinamikasi va tuzilmasini tahlil qilishdan boshlash maqsadga muvofiqdir.

1-jadval. Namangan viloyatining 2018-2022-yillarda xizmat turlari hajmini shahar va tumanlar kesimida tahlili mlrd. so'm.

№	Shahar, tumanlar nomi	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2022-yilni 2018-yilga nisbati(%)
	Viloyat bo'yicha	6 067,6	7 747,5	8 928,6	11 786,8	14 722,6	242,6
1	Namangan sh.	2959,2	2 803,0	3 207,9	4 744,1	5 821,3	196,7
2	Mingbuloq	183,3	318,8	373,3	480,6	592,6	323,3
3	Kosonsoy	260,8	453,5	522,2	613,8	804,9	308,6
4	Namangan	325,8	447,0	515,2	654,6	776,6	238,4
5	Norin	210,3	351,0	407,6	535,0	648,2	308,2
6	Pop	298,3	525,1	592,8	781,8	931,9	312,4
7	To'raqo'rg'on	358,9	552,7	614,4	752,1	960,1	267,5
8	Uychi	261,4	462,8	535,5	647,5	873,1	334,0
9	Uchqo'rg'on	235,6	431,4	495,6	621,5	722,6	306,7
10	Chortok	261,7	452,2	520,1	653,7	796,3	304,3
11	Chust	305,1	530,7	613,4	737,4	1 057,3	346,5
12	Yangiqo'rg'on	363,3	418,9	483,1	563,1	737,1	202,9

1-jadvaldagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, 2022-yilda Namangan viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatish xajmi 14 722,6 mlrd. so'mni tashkil etib, 2018-yilga nisbatan 242,6 foizga o'sishga erishgan. Tumanlar kesimida 2018-yilga nisbatan 2022-yilda o'sish bo'yicha yetakchilar: Chust tumanida 2018-yilda 305,1 mlrd.so'm xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, 2022-yilda 1057,3 mlrd.so'mga yetgan va o'sish 346,5%, Uychi tumanida 2018-yilda 261,7 mlrd. so'm, 2022-yilda 873,1 mlrd. so'mga yetgan, o'sish 334 %, Mingbuloq tumanida 2018-yilda 183,3 mlrd.so'm, 2022-yilda 592,6 mlrd. so'mga yetib, o'sish 323,3 %, Pop tumanida 2018-yilda 298,3 mlrd. so'm, 2022-yilda 931,9 mlrd. so'm, o'sish 312,4 %, Kosonsoy tumanida 2018-yilda 260,8 mlrd.so'm, 2022-yilda 804,9 mlrd.so'm, o'sish 308,6 %, Norin tumanida 2018-yilda 210,3 mlrd. so'm, 2022-yilda 648,2 mlrd.so'm, o'sish 308,2 %, Uchqo'rg'on tumanida 2018-yilda 235,6 mlrd. so'm, 2022-yilda 722,6 mlrd.so'm, o'sish 306,7% ni tashkil etdi.

Xizmat ko'rsatish sohasida yana bir muhim ko'rsatkichlaridan biri bu aholi jon boshiga to'g'ri kelgan xizmatlar xajmi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich ham keyingi yillarda Namangan viloyatida o'sishga erishilgan (2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatida 2018-2022-yillarda aholi jon boshiga xizmat turlari bo'yicha hajmi ming so'm.

№	Shahar, tumanlar nomi	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2022-yilni 2018-yilga nisbati(%)
	Viloyat bo'yicha	2 231,8	2 675,5	3 128,4	4 065,4	4966,6	222,5
1	Namangan sh.	5148,8	6327,8	5067,1	7265,2	8693,7	168,8
2	Mingbuloq	1196,8	1408,0	2937,5	3702,7	4 469,4	373,4
3	Kosonsoy	1074,4	1247,9	2479,9	2851,2	3 655,5	340,2
4	Namangan	1839,2	2132,2	2853,0	3601,0	4 175,5	227,0
5	Norin	978,1	1136,7	2475,1	3190,3	3793,4	387,8
6	Pop	1621,8	1903,8	2685,0	3479,4	4 067,9	250,8
7	To'raqo'rg'on	1753,5	2038,3	2698,5	3261,5	4 059,9	231,5
8	Uychi	1078,6	1257,3	2496,8	2951,7	3 885,9	360,3
9	Uchqo'rg'on	1486,1	1708,2	2863,6	3525,7	4 017,0	270,3
10	Chortok	1484,0	1802,3	2597,0	3201,6	3 822,9	257,6
11	Chust	1673,3	1964,0	2297,5	2712,3	3 815,9	228,0
12	Yangiqo'rg'on	929,6	1119,1	2200,3	2510,7	3 213,1	345,6

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Namangan viloyatida 2022-yilda aholi jon boshiga to'g'ri kelgan xizmatlar hajmi 2018-yilga nisbatan 222,5 foizga oshgan. 2018-yilda viloyat bo'yicha jami 2231,8 ming szmdan to'g'ri kelgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 4966,6 ming so'mga yetgan. Bu ko'rsatkich viloyatdagi barcha tumanlar 2018-yilga nisbatan 2022-yilda o'sishga erishilgan. Jumladan, Yangiqo'rg'on tumani 2022-yilda 345,6%, Chust tumanida, 228,0%, Chortoq tumanida 257,6 %, Uychi tumanida 360,3 %, To'raqo'rg'on tumanida 231,5 %, Norin tumanida 387,8 %, Pop tumnida 250,8 %, Mingbuloq tumanida 373,4 %ni tashkil etgan.

Mintaqalarda va iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznesni barqaror rivojlantirish hamda tartibga solish yuzasidan olib borgan tadqiqotlarimizga ko'ra, muayyan bir mamlakat yoki mintaqada, hududda o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, geodemografik, ijtimoiy-madaniy, tabiiy-iqlimiy va boshqa omillardan, xususiyatlardan kelib chiqqan holda, kichik biznesni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish zarur. Bozorda mustahkam o'nashib olganlar uchun birinchi o'ringa davlat va mahalliy buyurtmalariga erishish imkoniyati, tashqi bozorga chiqishga ko'maklashish, turli xalqaro va milliy ko'rgazmalar, tanlovlarda ishtirok etishni yengillashtirish kabi masalalar chiqadi.

Shunday qilib, qabul qilingan statistik ko'rsatkichlar tizimi doirasida xizmat ko'rsatish sohasi holatini baholaganimizda, xizmatlar hajmining o'sayotgani, shuningdek, ularni iste'mol qilish tarkibi o'zgargani haqida xulosa chiqarishimiz mumkin. Shu bilan birga, ushbu faoliyat sohasini rivojlantirishni rejalashtirish uchun o'rganilayotgan biznes muhitining ehtiyojlari va muammolari haqida ma'lumot kerak. Xususan, iqtisodiy jarayonlarning ijtimoiylashuvi va iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishi maishiy ob'ektlarning hududiy qulayligi, maishiy xizmat ko'rsatishning yangi turlarining paydo bo'lishi, xizmat ko'rsatish sifati va madaniyati, xizmatlar hajmi to'g'risida ma'lumot beradi. Bundan tashqari, kundalik hayotda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishini sanoatdagi xodimlar soni, daromadlar, foyda, rentabellik, muvozanatli moliyaviy natija, to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorlik kabi ko'rsatkichlar bo'yicha baholash; zararli va rentabelli korxonalar soni, asosiy kapitalga investitsiyalar va hokazolar mumkin emas. Natijada, foydalanilayotgan statistik hisob tizimi kundalik hayotda tadbirkorlik muhitini ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion tartibga solishning ilgari belgilangan maqsadlariga mos kelmaydigan axborot ta'minoti muammosini keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilish va rejalashtirish uchun maishiy xizmat ko'rsatish sohasi nafaqat ishlab chiqarilayotgan mahsulotning iste'mol qiymati xususiyatlariga, balki shunday ijtimoiy ko'rsatkichlari aholining turmush darajasi va sifati, salomatligi va iqtisodiy faolligi, ijtimoiy keskinligi bilan ham ifodalanadi. Shuning uchun narx, sifat, xizmat ko'rsatish madaniyati mezonlari bo'yicha ehtiyojlar tarkibini o'rganish, maishiy xizmatlarning yetishmayotgan turlarini va iste'molchilarning norozilik darajasini aniqlash kerak. Boshqacha aytganda, maishiy xizmatlar iste'mol bozorida xizmat ko'rsatish takliflari tizimini rivojlantirish uchun birlamchi ma'lumotlar bazasini shakllantirish zarurati tug'ildi.

Yashirin biznesning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyatini hisobga olishda ob'ektivlik muammosini ham qayd etamiz. Hozirgi vaqtda yashirin iqtisodiyot chegaralarini aniqlashda statistik yondashuvlar standart universal baholash usullariga ega emas, chunki ularning aksariyati hodisaning o'zi mohiyatining mazmuniga ko'ra ehtimollik xarakterga ega. Natijada aniqlangan muammo dolzarb, tizimli xususiyat kasb etib, tegishli hududning hududiy va mahalliy byudjetlarini to'ldirish hajmlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni ham ta'kidlash joizki, xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsiyalarga zamonaviy yondashuv ularni ma'lum bir jarayon sifatida ko'rib chiqishga asoslanadi, bu yerda asosiy narsa faoliyat natijasi, ya'ni xizmat ko'rsatish mahsuloti, texnologiya yoki uning alohida elementlari, innovatsiyalarning yangi tashkil etilishi iste'molchilarning ehtiyojlarini yanada samarali qondirishga qodir bo'lgan xizmat ko'rsatish faoliyati va boshqalar hisoblanadi. O'zbekiston uchun xizmat ko'rsatish faoliyatining ushbu o'ziga xosligi tizimli bo'lmagan xususiyatga ega va yuqori innovatsion faollikka ega bo'lgan mamlakatlarga (Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlyandiya va boshqalar) nisbatan rivojlanishda ancha orqada qolmoqda va shu bilan maqsadli ishlarni amalga oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Tadqiqot va ishlanmalar sohasidagi vakolatlarini rivojlantirish, shuningdek, O'zbekiston ta'lim muassasalarida

innovatsiyalar uchun motivatsiya va tadbirkorlik muhitida zarur infratuzilma (fondlar, hunarmandchilik palatalari, uyushmalar, biznes inkubatorlar, kredit tashkilotlari va bank tizimi) yordamida ularni rag'batlantirish lozim.

Shunday qilib, uy xo'jaliklari faoliyatini hisobga olishning aniqlangan muammolarini umumlashtirib, shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda qo'shimcha ma'lumotlar to'plash zarurati tug'iladi. Uning tahlili yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarni, ishlab chiqarish ob'ektlarini yaratish va joriy etishni qo'llab-quvvatlash uchun byudjet xarajatlarini, xizmat ko'rsatish tizimida zarur kompetensiyalarni, shuningdek, ixtisoslashgan kadrlar tayyorlash tizimini yanada ob'ektiv shakllantirish imkonini beradi.

Ijtimoiy sohasini rivojlantirish va tartibga solishda qo'shimcha innovatsion tarkibiy qismlarni ajratgan holda statistik hisob tizimi yetarli emasligini hisobga olish kerak. Tadbirkorlik subyektlariga o'z huquq va majburiyatlarini xolisona belgilash, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatida esa butun hokimiyat vertikali bo'ylab resurslarni birlashtirishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradigan normativ-huquqiy bazani shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan maishiy xizmat ko'rsatish sohasida foydalaniladigan axborot va huquqiy resurslarni baholash amalga oshirish lozim.

List of used literature

1. Alojnovich, R. R. (2019). Economic efficiency of resource-saving technologies in the cotton industry system of indicators. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3861-3863.
2. Alojnovich, R. R., & Sardorbek, O. (2021). THEORETICAL BASES OF INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF RESOURCESAVING TECHNOLOGIES IN THE COTTON INDUSTRY. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(ICDSIIL), 5-5.
3. Rahmatullo, R. (2020). The Emergence of Innovative Digital Technologies.
4. ALOJONOVICH, R. R. (2021). Resource-Saving Technologies In Cotton-Growing Economic Efficiency Indicator Systems. *Plant Cell Biotechnology And Molecular Biology*, 134-140.
5. Alojnovich, R. R., Mamadjanovich, Y. Q., & Solijanovna, A. S. (2021). Fund for Support of Sustainable Innovative Techniques and Technologies in the Cotton Sector. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2682-2689.
6. Rashidov, R. A. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOt SHAROITIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI AHAMIYATI. *Jurnal Innovatsii v Ekonomike*, 4(3).
7. Maxkamov, I., & Alojnovich, R. R. (2021). An Important Factor in Solving the Poor Problem. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 261.
8. Axadjonovich, Y. A., & Alojnovich, R. R. Necessity and Directions of Strengthening the Revenue Base of the Regional Budget.
9. Rashidov, R. A., Hasanboeva, N. H., & ogli Otakhonov, S. M. (2021). ISSUES OF USING BANK CREDITS IN DEVELOPMENT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 148-159.
10. A'lojonovich, R. R. (2021). THE ROLE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1142-1147.
11. Alojnovich, R. R. (2022). THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY.
12. Alojnovich, R. R. THE IMPORTANCE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY. SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL OF NAMANGAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY.
13. Rashidov, R. A. (2023, January). FACTORS LIMITING THE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS SECTOR. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 54-56).
14. Alojnovich, R. R. (2023). THE NEED FOR GOVERNMENT REGULATION OF SMALL BUSINESS. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(01), 13-20.

15. Rashidov, R. A., & Salokhiddinov, Z. N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PRIVATE BUSINESS DEVELOPMENT. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(03), 14-24.
16. Alojnovich, R. R. (2022). Issues of using bank credits in development of family entrepreneurship. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 15(1), 418-423.
17. Rakhimberdievich, U. S., & Alojnovich, R. R. (2022). DIRECTIONS FOR INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(10), 179-182.
18. Rashidov, R. (2023). KICHIK BIZNESNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY IMKONIYATLARI. *Ekonomika i obrazovanie*, 24(1), 275-280.
19. Rashidov, R. (2023). ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 8(1), 311-318.
20. Rashidov, R., & Shermatov, A. (2023, June). Issues of using cost-effective technologies in the cotton industry. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1)*. AIP Publishing.
21. Rashidov, R. (2023, June). Criteria for the effectiveness of using resultable technologies in cotton. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1)*. AIP Publishing.
22. Zamira, H. (2023, June). FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF HOUSEHOLD SERVICES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 38-42).

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

